

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Uzoq masofaga yuguruvchi sportchilarnig mashg'ulot yuklamalarni taqsimlash samaradorligi

Isaqov Erkinjon Tulkinovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti farg'ona filiali "Ko'pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası" o'qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada uzoq masofaga yuguruvchi sportchilarning mashg'ulotlarida taqsimlanadigan yuklamalarning o'ziga xos asosiy xususiyatlari kichik mashg'ulot yuklamalarining katta yuklamalar bilan almashinib turishi o'rganilgan shu bilan bir qatorda mashg'ulotda sportchiga berilgan yuklamalarning o'rganizmga o'zaro ta'sirini o'rganish kerakligi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: mahg'ulot vositalari, charchash, tiklanish, mashg'ulot, yuklama, farmokologiya, fizioterapiya, mikrosikllar, sikllar, hajm, shiddat, haftalik mikrosikl, fiziologiya, bioximiya

Effectiveness of exercise load distribution in long-distance running athletes

Isaqov Erkinjon Tulkinovich

*Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports,
Lecturer at the Department of "Theory and methodology of all-around sports*

Abstract. In this article, the specific main characteristics of the loads distributed during the training of long-distance running athletes are studied, the alternation of small training loads with large loads, as well as the interaction of the loads given to the athlete during training on the organism. It is stated that it is necessary to study.

Key words: equipment, fatigue, recovery, training, loading, pharmacology, physiotherapy, microcycles, cycles, volume, intensity, weekly microcycle, physiology, biochemistry

Dolzarbligi. Bugungi kunda jismoniy tarbiya va sport sohasida sport mashg'ulotlarining tashkil etish va o'tkazish samaradorligini oshirish yo'llarini o'rganishga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bular mashg'ulot yuklamalari hajmi va jadalligini oshirish, to'g'ri taqsimlash, farmokologiya hamda fizioterapiya vositalarini qo'llash, to'g'ri ovqatlanish, kundalik hayot tarzi, mashg'ulotlardan so'ng sportchilarning dam olishini nazorat qilish bilan mashg'ulotlarda tiklovchi vositalardan foydalanish va shunga o'xshash tadbirlardan keng foydalanish mashg'ulot samaradorligini oshirishga zamin yaratadi. Yuqorida sanab o'tilgan faktorlarni inkor etmagan holda, mashg'ulot jarayonlariga turli tuzilish birliklaridagi

innovatsion texnologiyalarni joriy etish. Mashg‘ulotni “blok” tizimi asosida rejalashtirish yaxshi natijalarga erishish va shu bilan birga charchash hamda tiklanish oraliqlari orasidan zarur bo‘lgan moslikni tabaqalashtirish uchun sportchi organizmining imkoniyatlardan yanada to‘liqroq foydalanish imkonini beradi.

Uzoq masofaga yuguruvchilar foydalanadigan yuklamalarning o‘ziga xos asosiy xususiyatlari yengilroq mashg‘ulotlarni shiddatli va uzoq muddatli yuklamalar bilan almashlab joriy etishdir. Lekin bir qator tadqiqotchilar yuklamalarning faqatgina kattalikda emas, balki ularning mikrosikllarda ancha foydali almashinuvi va umumiy kumulyativ ta’sirdan so‘ng bo‘ladigan ko‘rinishlari bilan bog‘liq ta’sirini o‘rganish kerakligini ko‘rsatadilar.

Yetakchi olimlar (2,3,4) mashg‘ulot sikli va uning ayrim tuzilish birliklarini tuzish muammosi bilan ko‘p yillar davomida qiziqib kelishmoqdalar. Lekin hozirgi paytda amaliyotda yuklamalarning hajmi va shiddati oshib borayotganligi sababli ko‘tarilgan ko‘pgina savollar, asosan, tajribadan kelib chiqib hal qilinmoqda. Xususan, bu mashg‘ulot siklining eng muhim tuzilish birligi bo‘lgan haftalik mikrosiklga tegishlidir. Mikrosikllar asosida mashg‘ulotni rejalashtirish yaxshi natijalarga erishish va shu bilan bir vaqtda charchash va tiklanish sikllari o‘rtasidagi mutanosiblikni ta’minlash sportchi organizmidagi imkoniyatlardan yanada to‘laroq foydalanishga imkon beradi.

Mashg‘ulot mikrosikllarida turlicha yo‘nalishdagi mashqlar qilinadi. Ulardan har biri sportchi organizmiga ma’lum miqdorda ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun mikrosiklni shunday tuzish kerakki, u mashg‘ulotning u yoki bu bosqichiga mos keluvchi barcha asosiy yuklamalarni foydali yechishga imkon bersin.

Mikrosikli mashg‘ulot rejasini tuzishdagi ko‘pgina masalalarni yechish asosida organizmda mushak va funksional faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgan charchash va tiklanish oralig‘idagi ta’minot yotadi. Mushak faoliyatining fiziologiya va bioximiya bo‘yicha tadqiqotlari orqali jismoniy yuklamalardan keyingi tiklanish sikllarining fazali ekanligi ko‘rsatilgan. Tiklanish davrida kelib chiquvchi turli tizimlardan konstruktiv o‘zgarishlar chidamlilikning oshishiga asos bo‘ladi. Shu tufayli ish davridan keyingi davrda ikki davrni farqlash kerak:

Uzoq masofalarga yuguruvchilarning turli yo‘nalishdagi mashg‘ulotlardan keyingi tiklanish reaksiyalarini tadqiq qilib, barcha o‘rganilgan ko‘rsatkichlar bo‘yicha to‘liq tiklanishni tezlik yo‘nalishi mashg‘ulotlaridan keyin 6-8 soat o‘tgach, umumiy va maxsus chiniqishni takomillashtirishga yo‘naltirilgan mashg‘ulotlardan keyin esa, ba’zi bir holatlarning tiklanishgacha yetib boraolmasligi, boshqalarning yuqori darajada tiklanishlarini qayd qildilar.

Bunda mashg‘ulotlar (to‘rgan joyda 15 s. yugurish testi bo‘yicha ish qobiliyati va maxsus chiniqishni rivojlantiruvchi mashg‘ulotlardan so‘ng kuchning tushish tezligi koeffitsientidan tashqari)ning o‘ziga xosligini tushuntiruvchi jiddiy farqlar topilmadi. Ketma-ket uch kunlik mashg‘ulotlardan so‘ng barcha, asosan vegetativ tizim faoliyatini xarakterlovchi ko‘rsatkichlarning yomonlashuvi qayd qilindi. Bundan kelib chiqib, mualliflar uch kunlik mashg‘ulotdan keyin uch kun dam olish kerakligi haqida xulosa yasaydilar. Bu tadqiqotning ijobiy tomoni shundaki, mualliflar tomonidan turli yo‘nalishdagi mashg‘ulotlarning organizmga ta’siri tadqiqot qilinib, ketma-ket ikki yoki uchta mashg‘ulotning effekt yig‘indisi aniqlangan. Lekin ko‘rsatkichlar ham tiklanishga etib bormaganligini ko‘rsatavermaganligi,

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

omiliga hech kim e'tibor bermadi, bunda asosan ayrim vegetativ tizim faoliyatini xarakterlovchi ko'rsatkichlar bo'lgan.

Xulosa

Yuqoridagilarni hisobga olib, mashg'ulot siklida turlicha tuzilish birliklarini, xususan, uzoq masofaga yuguruvchilarda YTS bosqichida mikro va mezotsikllarni tashkil qilish masalalarini ishlab chiqish muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Bugungi kunda mashg'ulot siklini ilmiy jihatdan qulaylashtirish zaruriyati tug'ilganligi ko'rilmoqdaki, bu mashg'ulot siklining turli tuzilish birliklari mazmuni va prinsiplari, shu jumladan mikro va mezotsikllarni aniqlash bilan bog'liqdir. Bunda siklni, qulaylashtirish deganda, biz uni tuzishda harakat imkoniyatlarining eng ko'p o'sishini taxdaqiqalovchi variant tanlashni tushunamiz. Bir vaqtning o'zida qulay variantni tanlash sportchini tayyorlashda hal qilinadigan masala va qonuniyatlardan kelib chiqib, siklning mazmunini aniqlash va bu mazmunni vaqtlarga tarqatib chiqish bilan bog'langan bo'lib, bunda masala va qonuniyatlarni sportchining sport mahoratiga erishishni ta'daqiqalaydi. Boshqacha qilib aytganda, mashg'ulot siklini qulaylashtirish - bu mashg'ulot dasturini shunday tuzish kerakki, bunda uning mazmunini tartibga keltirish sharti qo'yiladi.

Ushbu tadqiqotda uzoq masofaga yuguruvchilar shiddatli mashg'ulot yuklamalarini bajargandan so'ng funksional holat va mushak ish qobiliyati ko'rsatkichlari tiklanishiga bog'liqligi ko'rsatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullayev M.J., Olimov M.S., To'xtaboyev N.T. Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi / darslik. Barkamol fayz media nashriyoti. T: 2017. - 628 b.
2. Qudratov R, G'aniboyev I.D, Soliyev I.R, Varatov A.M. /Yengil atletikachilarning maxsus mashqlari. T: 2011y
- Rahimjon o'g'li, T. F. (2023). O'quv-mashg'ulot guruhlarida shug'ullanuvchi 13-15 yoshli yengil atletikachi qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarlik dinamikasi. Scientific Impulse, 2(14), 434-437.
- Raximjon o'g'li, T. F., & To'xtaboyev, N. T. (2024). Uzunlikka uch hatlab sakrovchi qizlarning antropometrik xususiyatlar. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(18), 111-114.
5. Shokirjonova K.T. Shokirjonov T.A. /Yengil atletikachilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishning vosita va metodlari . o'quv uslubiy qo'llanma O'zDJTI. T: 2014y.
- G'aniboyev I.D., Xo'jamkeldiyev G'.S. Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari (Yengil atletika) / O'quv qo'llanma. Ch.: 2019. - 166 b.
6. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Bolalar uchun suzishning ahamiyati va o'qitish usullari. Научный Фокус, 2(13), 416-420.
7. Hakimovich, A. S. (2024). Sog'lom turmush tarzini jismoniy tarbiyadagi o'rni. Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 220-222.
8. Jismoniy, A. S. O. Z. D., Farg'Ona, T. V. S. U., Va, F. S. O. Y. N., & O'qituvchisi, U. A. (2024). Maktabyuqori sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi. Экономика и социум, (2-2 (117)), 19-22.

9. Xakimovich, A. S. (2024). Umumta'lim maktablarda sog 'lomlashtirish tadbirlarini tashkil etish. *Научный Фокус*, 1(12), 244-247.
10. Anvarov, D. (2024, May). 11-12 yoshli suzuvchilarda jismoniy sifatlarning rivojlanishi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
11. Anvarov, D. (2024, May). Suzishning inson tanasiga foydali tomonlari. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
12. Mirzatiillo o'g'li, A. D. (2024). Suzishda chidamlilikning ahamiyati. so 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi, 7(5), 205-209.
13. Mirzatiillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 400-402.
14. Rahimjon o'g'li, T. F. (2023). O 'quv-mashg 'ulot guruhlarida shug 'ullanuvchi 13-15 yoshli yengil atletikachi qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarlik dinamikasi. *Scientific Impulse*, 2(14), 434-437.
15. Raximjon o'g'li, T. F., & To'xtaboyev, N. T. (2024). Uzunlikka uch hatlab sakrovchi qizlarning antropometrik xususiyatlar. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(18), 111-114.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.